

Original paper

YOSHLAR HAYOTIDA KINO SAN'ATINING TA'SIRI VA ASOSIY JIHLTLARI

© A.A.Eshimuratova ¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, Nukus, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Mazkur maqolada kino san'atining tomoshabinlar ommasiga ta'sir qilishining yangicha usullari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek kinoning yoshlar hayotiga ta'siri haqida asosiy jihatlari keng tahlil etildi va ko'rsatib berildi.

MAQSAD: Maqolaning asosiy maqsadi — kino san'atining yoshlar hayotiga ta'sirini tahlil qilish, uning ijtimoiy va madaniy ahamiyatini yoritish hamda kino orqali yoshlarni tarbiyalashning imkoniyatlarini ko'rsatishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Mazkur maqolani tayyorlash jarayonida kino san'atining yoshlar hayotiga ta'sirini aniqlash uchun bir qator ilmiy-uslubiy manbalar, zamonaviy kino mahsulotlari, ijtimoiy tarmoqlardagi yoshlar fikrlari va ommaviy axborot vositalaridagi tahliliy maqolalar asos qilib olindi. Tadqiqotda sotsiologik so'rovlar, psixologik kuzatuv, komparativ (taqqoslovchi) tahlil va tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Ayniqsa, yoshlar orasida ommalashgan kino asarlarining mavzusi, obrazlar tizimi va ularda ilgari surilgan ijtimoiy g'oyalarning ta'siri o'rganildi. Shuningdek, kino san'atining yoshlar ongiga, dunyoqarashi va ijtimoiy faolligiga qanday ta'sir ko'rsatishi amaliy kuzatishlar orqali tahlil qilindi. Bu metodlar yordamida yoshlarning kino mahsulotlariga bo'lgan munosabati, ulardagi motivatsion va axloqiy g'oyalarning singdirilishi darajasi aniqlab borildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, kino san'ati yoshlar uchun ta'sirchan va kuchli vosita hisoblanadi. Kino orqali yoshlar turli ijtimoiy muammolarni o'rganishadi, o'zlarini jamiyatda qanday joylashganini va o'zaro munosabatlarni qanday rivojlantirish kerakligini anglaydilar. Kino san'ati yoshlarni ideal va noideal obrazlar yordamida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Ularning o'zgaruvchan fikrlash tarzlari va dunyoqarashlarida kino muhim o'rin tutadi.

XULOSA: Kino san'ati yoshlar hayotida katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Kino orqali yoshlarni madaniy, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Kino san'atining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va uning ta'siri kuchaygan sari, jamiyatdagi o'zgarishlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kalit so'zlar: kinematografiya, san'at, usullar, xarakter, qahramon, dublyaj, badiiy film.

Iqtibos uchun: Eshimuratova A.A. Yoshlar hayotida kino san'atining ta'siri va asosiy jihatlari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.595–600.

ВЛИЯНИЕ КИНОИСКУССТВА НА ЖИЗНЬ МОЛОДЁЖИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

© А.А. Эшимуратова^{1✉}

¹Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры
Узбекистана, Нукус, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье рассматриваются новые методы воздействия киноискусства на массовую аудиторию зрителей. Также подробно проанализированы и показаны основные аспекты влияния кино на жизнь молодёжи.

ЦЕЛЬ: Основной целью статьи является анализ влияния киноискусства на жизнь молодёжи, освещение его социального и культурного значения, а также демонстрация возможностей воспитания молодёжи посредством кино.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: При подготовке статьи в качестве основы использовались научно-методические источники, современные киноработы, мнения молодёжи в социальных сетях и аналитические статьи в средствах массовой информации. В исследовании применялись социологические опросы, психологическое наблюдение, сравнительный анализ и системный подход. Особое внимание уделялось изучению тематики популярных среди молодёжи фильмов, системы персонажей и влиянию представленных в них социальных идей. Также анализировалось, как кино влияет на сознание, мировоззрение и социальную активность молодёжи на основе практических наблюдений. С помощью этих методов определялась степень восприятия молодёжью мотивационных и нравственных идей, заложенных в киноработах.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты анализа показали, что киноискусство является мощным и эффективным средством воздействия на молодёжь. Посредством кино молодые люди осваивают различные социальные проблемы, осознают своё место в обществе и учатся развивать межличностные отношения. Кино играет важную роль в воспитании молодёжи через идеальные и неидеальные образы, а также оказывает влияние на их образ мышления и мировоззрение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Киноискусство играет значительную роль в жизни молодёжи и способствует их личностному и социальному развитию. Существует реальная возможность использовать кино как средство культурного, духовного и социального воспитания молодого поколения. По мере усиления влияния кино на воспитание молодёжи оно может оказывать положительное воздействие на общественные изменения.

Ключевые слова: кинематография, искусство, методы, характер, герой, дубляж, художественный фильм.

Для цитирования: Эшимуратова А.А. Влияние киноискусства на жизнь молодёжи и его основные аспекты. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 595–600.

THE IMPACT OF CINEMATIC ART ON YOUTH LIFE AND ITS MAIN ASPECTS

© A.A. Eshimuratova ¹✉

¹Nukus Branch Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Nukus, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article discusses new methods of influencing the general audience through cinematic art. It also provides an in-depth analysis of the main aspects of how cinema affects the lives of young people.

AIM: The main objective of the article is to analyze the influence of cinematic art on youth, highlight its social and cultural significance, and demonstrate the possibilities of educating young people through cinema.

MATERIALS AND METHODS: In preparing this article, a range of scientific and methodological sources, modern film productions, youth opinions from social media, and analytical articles from mass media were used as the foundation. The study employed sociological surveys, psychological observation, comparative analysis, and a systematic approach. Particular attention was given to studying the themes of films popular among young people, the system of characters, and the influence of social ideas presented in them. The article also analyzed the effects of cinema on youth consciousness, worldview, and social engagement through practical observation. These methods helped determine the extent to which motivational and ethical ideas presented in films are perceived and internalized by young viewers.

DISCUSSION AND RESULTS: The analysis showed that cinematic art is a powerful and effective tool for influencing young people. Through cinema, young people learn about various social issues, understand their place in society, and develop interpersonal relationships. Cinema plays a crucial role in shaping youth through ideal and non-ideal characters, and significantly influences their thinking and worldview.

CONCLUSION Cinematic art plays a vital role in youth life and contributes to their personal and social development. There are real opportunities to use cinema as a means of cultural, moral, and social education. As the influence of cinema on youth education strengthens, it can have a positive impact on social change.

Key words: cinematography, art, methods, character, hero, dubbing, feature film.

For citation: Eshimuratova A.A. (2025) 'The impact of cinematic art on youth life and its main aspects', Inter education & global study, (4), pp. 595–600. (In Uzbek).

Odamzot avvaldan yoriq kunga ishonish va bu ishonishni tarbiyalovchi va mustahkamlovchi vosita bo'lgan san'atga asrlar davomida yashash uchun kurashishda ham faqat olga intilishga asos bo'lgan. Kinematografiya yoshlar hayotida muhim o'rin tutadi, chunki u nafaqat ko'ngilochar vosita, balki tarbiya, ta'lim, madaniy ong va shaxsiy rivojlanish uchun ham kuchli vositadir. Quyida uning yoshlar hayotiga ta'siri haqida asosiy jihatlarni ko'rib chiqamiz:

1. Shaxsiy rivojlanish va empatiya

Filmlar orqali yoshlar turli hayotiy tajribalarni bilib oladilar. Masalan, "coming-of-age" janridagi filmlar, masalan, *The Perks of Being a Wallflower*, yoshlar uchun o'zini anglash va ijtimoiy muammolarni tushunishda yordam beradi. Bu filmlar orqali ular o'z hayotlari bilan bog'liq muammolarni ko'rib chiqadilar va o'zlariga yaqin xarakterlar bilan tanishadilar.

2. Madaniy ong va global dunyoqarash

Kino yoshlarni turli madaniyatlar, urf-odatlar va hayot tarzlari bilan tanishtiradi. Bu esa ularning madaniy ongini oshiradi va boshqa xalqlarga nisbatan hurmat va tushunishni rivojlantiradi.

3. Ta'limiy vosita sifatida

Kino ta'limda ham samarali vosita bo'lishi mumkin. Masalan, Buyuk Britaniyada faoliyat yurituvchi *Into Film* tashkiloti maktablarda film klublari va maxsus kinofestivallar orqali o'quvchilarning ta'limiy va shaxsiy rivojlanishiga hissa qo'shadi.

4. Tanqidiy fikrlash va ijtimoiy ong

Yoshlar filmlar orqali ijtimoiy muammolar, adolat, tenglik va boshqa dolzarb mavzular haqida fikr yuritishadi. Bu ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va ijtimoiy ongini oshiradi.

5. Ijodiy ifoda va o'zini anglash

Film yaratish jarayoni yoshlar uchun o'z fikrlarini ifoda etish va ijodiy salohiyatlarini namoyon etish imkoniyatini beradi. Masalan, AQShda faoliyat yurituvchi *Project AWARE* dasturi orqali yoshlar film yaratish orqali o'z muammolarini ifoda etishadi va ijtimoiy o'zgarishlarga hissa qo'shishadi.

6. Salbiy ta'sirlar

Ba'zi filmlar yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, masalan, zo'ravonlikni targ'ib qilish yoki noto'g'ri qadriyatlarni namoyish etish orqali. Shuning uchun, ota-onalar va o'qituvchilar yoshlarning film tanloviga e'tibor berishlari va ularni to'g'ri yo'naltirishlari muhimdir.

Kinematografiya yoshlar hayotida chuqur va ko'p qirrali ta'sirga ega bo'lib, ularning shaxsiy rivojlanishi, ijtimoiy ong, madaniy tushunchalari va axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Quyida kino san'atining yoshlar hayotidagi ijobiy va salbiy jihatlari haqida batafsil tahlil qilamiz.

1. *Madaniy ong va global dunyoqarashni kengaytirish*

Filmlar yoshlarni turli madaniyatlar, urf-odatlar va hayot tarzlari bilan tanishtiradi. Bu esa ularning madaniy ongini oshiradi va boshqa xalqlarga nisbatan hurmat va tushunishni rivojlantiradi.

2. *Ta'limiy vosita sifatida*

Ta'limiy filmlar va hujjatli kinolar yoshlarning tarixiy voqealar, ilmiy tushunchalar va ijtimoiy muammolar haqida bilimlarini oshiradi. Bu orqali ular o'z bilim doiralarini kengaytiradilar.

3. *Axloqiy qadriyatlar va empatiya rivoji*

Yaxshi syujetli filmlar orqali yoshlar axloqiy qadriyatlar, insonparvarlik va empatiya kabi tushunchalarni o'zlashtiradilar. Bu ularning boshqalar bilan munosabatlarini yaxshilashga yordam beradi.

4. *Ijodiy fikrlash va o'zini ifoda etish*

Film yaratish jarayoni yoshlar uchun o'z fikrlarini ifoda etish va ijodiy salohiyatlarini namoyon etish imkoniyatini beradi. Bu ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

5. *Ijtimoiy ong va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish*

Ijtimoiy mavzularni yorituvchi filmlar yoshlarni jamiyatdagi muammolar haqida o'ylashga undaydi. Bu esa ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Kinematografiyaning yoshlar hayotidagi salbiy ta'siri

1. *Zo'rvonlik va noto'g'ri qadriyatlarni targ'ib qilish*

Ba'zi filmlar zo'rvonlik, jinoyat va axloqsizlikni go'yoki odatiy hol sifatida ko'rsatadi. Bu esa yoshlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

2. *Haqiqat va xayoliy dunyo o'rtasidagi farqni anglamaslik*

Yoshlar, ayniqsa bolalar, film va real hayot o'rtasidagi farqni tushunmasliklari mumkin. Bu esa ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3. *Ijtimoiy mas'uliyatning kamayishi*

Ba'zi filmlar yoshlar orasida ijtimoiy mas'uliyat va hurmatning kamayishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda kinematografiya yoshlar hayotida katta ta'sirga ega bo'lib, ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy hissa qo'shishi mumkin. Biroq, film tanlashda ehtiyotkorlik bilan yondashish, ota-onalar va o'qituvchilarning nazorati ostida bo'lishi muhimdir. Shuningdek, yoshlarni film yaratish jarayoniga jalb etish orqali ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Тилепов, Қуатбай Нукусбаевич. "ЎУЖЖАТЛИ ФИЛЬМЛАРИДА РЕЖИССЁРЛИК МАҲОРАТ." *Educational Research in Universal Sciences* 2.1 SPECIAL (2023): 454-459.
2. Nukusbayevich, Tilepov Quatbay. "MAIN FACTORS OF THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF" KARAKALPAKFILM" FILM STUDIO." *World Bulletin of Social Sciences* 27 (2023): 169-171.
3. Тилепов, Қуатбай Нукусбаевич. "КИНО—ТАРБИЯ ВОСИТАСИ." *Innovative Development in Educational Activities* 2.5 (2023): 314-317.
4. Nukusbayevich, Tilepov Quatbay. "OVOZ YOZISH TEXNOLOGIYASINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI, OVOZ REJISSYORI KASBINING SHAKLLANISHI (ROSSIYA OVOZ REJISSYORLIGI MISOLIDA)." *Oriental Art and Culture* 5.6 (2024): 876-880.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **A.A.Eshimuratova**, assistent o'qituvchi, [**A.A. Эшимуратова**, Ассистент-преподаватель], [**A.A. Eshimuratova**, Assistant Lecturer] manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Qoraqalpog'iston ko'chasi, [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, Улица Каракалпакстан.], [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus City, Karakalpakstan Street.] [+998-61-224-29-02](tel:+998612242902)
fart_info@uzdsmi-nf.uz